

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA EMPATIK MUNOSABATLARNING SHAKLLANISHI

Omonova Muhlisa Do'stnazar qizi

Alfraganus universiteti, "Pedagogika" kafedrası v.b.dotsenti,
pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

omonovamuxlisa15@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471800>

Annotatsiya. Deontologik tayyorgarlik mohiyatining mantiqiy-metodologik tahlili asosida aniqlandiki, bu ijtimoiy fenomen sifatida uchta jarayonning birligida namoyon bo'ladi: axborot almashinuvi, insonlar o'rtasida o'zaro tushunish va shaxslararo empatik munosabatlarni shakllantirish hamda rivojlantirish. Shu tufayli inson ijtimoiy faoliyatning har qanday sohasida, jumladan, "o'qituvchi – talaba" shaklidagi o'zaro ta'sir jarayonida qatnashar ekan, uchta funksiyani muqarrar ravishda amalga oshiradi: axborot-kommunikativ, perseptiv-kommunikativ va interaksion-kommunikativ.

Shu asosda, deontologik tayyorgarlik – bu pedagogika sohasidagi subyektlarning intellektual va emotsional o'zaro ta'siriga bog'liq faoliyat mexanizmi bo'lib, uning ichki tuzilmasi uchta komponentdan iborat:

1. Verbal komponent – axborotni uzatish va qabul qilish mexanizmini ta'minlaydi. Bu komponent subyektlar orasida axborotning buzilishsiz qabul qilinishini, muloqotda qatnashish ko'nikmalarining shakllanishini ta'minlaydi.
2. Perseptiv komponent – talabaning va o'zining ichki holatini anglashga xizmat qiladi. Bu komponent o'z va boshqalarning motivlari, maqsadlari va xatti-harakatlarini tanqidiy baholash, ijtimoiy-rol pozitsiyalarini to'g'ri aniqlash qobiliyatini shakllantiradi.
3. Interaksion komponent – pedagogik faoliyat jarayonida talabalarning xatti-harakatlarini boshqarish imkonini beradi. Bu komponent shaxsaro empatik munosabatlar, o'z faoliyatini ongli tarzda qurish va baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Deontologik tayyorgarlikda empatik munosabatlarni shakllantirishda muhim metodlardan biri – dialogik muloqot metodidir. Bu usul emotsional-intellektual stimulyator beruvchi metod sifatida qaraladi, ya'ni o'quv jarayonida subyekt-subyektli aloqalarning yuzaga chiqishiga xizmat qiladi. Shu sababli biz bu muloqot turini "emotsional-intellektual stimulyator" deb ataymiz, chunki u oddiy pedagogik usul doirasiga sig'maydi, ammo aynan shuning uchun empatik munosabatlarni shakllantirishdagi texnologik majmuaning muhim qismi hisoblanadi.

Monologik muloqotda bir ishtirokchi (odatda o'qituvchi) hukmronlik qiladi, boshqa ishtirokchilar esa (talabalar) uni qabul qiladi. Dialogik muloqot esa holatni birgalikda tahlil qilish, muammoni birgalikda hal qilishga qaratilgan. Monologik tizimda subyekt va obyekt aniq ajratiladi. Dialogik muloqotda esa barcha ishtirokchilar faol subyektlar bo'lib, faoliyat muloqot mavzusiga yo'naltiriladi, shaxsga emas.

Shuningdek, talabada empatik munosabatlarni shakllantirish jarayoni kasbiy roldagi va funksional aloqalarni ham o'z ichiga oladi. Bu jarayonda asosiy maqsad – talabaga kerakli bilim va ko'nikmalarni yetkazishdir. Dialog mavzusi – kasbiy faoliyat, mazmuni esa – insoniyatning madaniy-tarixiy tajribasi va maxsus bilimlardir.

Empatik munosabatlarning shakllanishiga xizmat qiluvchi omillar:

- muloqotda sheriklikka tayyorlik;

- qarama-qarshi fikrga hurmat va uni himoya qilish huquqini tan olish;
- talabani tinglash va eshitish qobiliyati;
- sherik pozitsiyasidan muloqot mazmuniga qarash;
- hamdardlik va tushunish qobiliyati.

Shunday qilib, empatik munosabatlar deontologik tayyorgarlikni – shaxsiy va kasbiy jihatdan muhim sifat sifatida shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Empatik munosabatning emotsional-intellektual usullari quyidagilardir:

- Identifikatsiya (o'zini boshqaga qo'yib ko'rish): bu – talabani tushunish usuli bo'lib, o'qituvchi o'ini talaba o'rniga qo'yadi. Bu orqali ularning shaxsiy ma'nolari, ichki holati, motiv va hissiyotlarini chuqur anglash imkoni yuzaga keladi.
- Kognitiv interpretatsiya: bu – talaba hali o'z hissiyot va holatini to'liq anglamagan bo'lsa ham, u ifoda etayotgan fikrlarni sharhlash va izohlash. Bu usul yaxshi psixologik aloqa o'rnatilganda qo'llaniladi va talabaga vaziyatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
- Rezyumelash (yakuniy xulosa chiqarish): bu – suhbat davomida bildirilgan asosiy fikrlar va hissiyotlarni umumlashtirish bo'lib, unda talabani fikri ham qatnashadi. Bu usul suhbat bo'laklarini mazmunan birlashtiradi va talabaga o'z fikrini qanchalik to'g'ri ifodalaganini tushunishda yordam beradi.

Rag'batlantirish va tasalli berish - bu talabani fikr va his-tuyg'ularini qanday bo'lishidan qat'i nazar, pedagog tomonidan qabul qilinishini ifodalovchi tasdiqlovchi usullardir.

Keltirilgan emotsional-intellektual usullar orqali bo'lajak pedagogda empatik munosabatlarni shakllantirish jarayonida shaxsiy aloqa o'rnatish usulini qo'llash ham mumkin. Bu usul ikki shaxs o'rtasidagi o'zaro aloqa va muloqotni ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Goldstein A.P., Michaels G Y. Empathy: development training, consequences. New Jersey, London, 1985. - 287 p.
2. Rohr J. French Deontology // Public Administration Review. 2009. Vol. 69, no. 1. P. 143–145. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.01952.x>.
3. Левитан К.М. Педагогическая деонтология / К.М. Левитан. -Екатеринбург: Деловая книга, 1999. - 272 с.